

O‘SMIR BOLALARDA JISMONIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARINI SALOMATLIKDA TUTGAN O‘RNI

G.U. Nazarova¹, M.B. Boyqo‘ziyeva², Z.N. Mamasoliyev³, G.Sh. Nazarova⁴

Andijon davlat tibbiyot instituti^{1,2,3},

Toshkent peditariya tibbiyot instituti⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935366>

Annotatsiya. Jismoniy rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari (tana vazni, tana uzunligi, bosh va ko‘krak atrofi) parametrik bo‘lmagan sentil (sinonim persentil, protsentil) bilan tavsiflanadi. 1919 yil 12-16 yoshdagi Andijondagi maktab o‘quvchilarining natijalaridan, shuningdek ularning aholi orasida tarqalishining xususiyatlarini, shuningdek bolalarning jismoniy rivojlanishini baholashda yuqoriga yoki pastga qarab og‘ishidan peditr va oilaviy shifokor amaliyotida foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: maktab o‘quvchilari, jismoniy rivojlanishni o‘ziga xos ko‘rsatkichlari, sentil jadvali.

Аннотация. Основные показатели физического развития (масса, длина тела, окружность головы и груди) описаны непараметрическим центильным (синоним перцентиль) способом. Рекомендуется использовать результаты обследованных 1919 школьников г. Андижана в возрасте 12-16 лет, также значение их распределения в популяции, их отклонение в сторону увеличения или уменьшения в оценке физического развития детей в практике врача-педиатра и семейного врача.

Ключевые слова: школьники, характеристика, физическое развитие, центильные шкалы.

Abstract. The main indicators of physical development (body weight, body length, head and chest circumference) are described by a nonparametric centile (synonym percentile, procentile) in a way. It is recommended to use the results of the 1919 Andijan schoolchildren aged 12-16, as well as the importance of their distribution in the population, their upward or downward deviation in assessing the physical development of children in the practice of a pediatrician and a family doctor.

Keywords: schoolchildren, characteristics, physical development, centile scales.

O‘sib borayotgan organizmning jismoniy rivojlanishi (JR) bolaning sog‘lig‘i holatining asosiy ko‘rsatkichidir. Jismoniy rivojlanishdagi og‘ishlar qanchalik muhim bo‘lsa, kasalliklar ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi [7, b. 4]. Jismoniy rivojlanishni o‘rganish usullarining soddaligi va qulayligi va olingan ma‘lumotlarning yuqori axborot tarkibi JR ko‘rsatkichlariga bolalar populyatsiyasining farovonligi uchun ob‘yektiv mezonning ahamiyatini beradi va mintaqaviy ekologik va gigiyenik vaziyatni tavsiflashda o‘z o‘rnini topadi [9, b. 71] - JR tavsifi uchun uchta asosiy antropometrik ko‘rsatkich ma‘lumotga ega bo‘ladi: tana vazni (kg), tana uzunligi (sm), ko‘krak aylanasi uzunligi (sm) [9, b.71; 10, b.352].

Bolalarning jismoniy rivojlanishini baholash amaliyotida morfofunktsiyani ham hisobga oladigan biologik rivojlanish darajasiga tananing holati va bolaning pasport yoshiga muvofiqligi keng qamrovli (kompleks) usul qo‘llaniladi. Usul yoshga mos va uyg‘un jismoniy rivojlanish,

shuningdek, bolalar jismoniy rivojlanishdagi turli xil nogironlar bolalarni aniqlashga imkon beradi.

Biologik yoshni aniqlash uchun foydalanish mumkin turli ko‘rsatkichlar (morfologik, neyrofiziologik, gematologik, gormonal va boshqalar.) tana tizimlari yetukligini aks ettiradi. Peditrning amaliy ishida yetarlicha mos va ma’lumotga ega eng ko‘p (tana uzunligi, vazn ortishi) morfologik mezonlar hisoblanadi. Katta maktabgacha va boshlang‘ich maktab yoshi bolalarining biologik yoshini tananing uzunligi va vazni va doimiy tishlar soni bilan aniqlash mumkin.

1-JADVAL

№	TEKSHIRILGANLAR YOShI	Qizlar								O‘g‘il bolalar							
		S y e n t i l l a r								S y e n t i l l a r							
			3	10	25	50	75	90	97		3	10	25	50	75	90	97
		Sentil koridorlar								Sentil koridorlar							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	12 yosh		23,6	28,2	30,6	35,3	40,8	47,2	53,8		25,1	26,7	30,1	35,7	39	45,2	50,9
2	13 yosh		27,2	31,6	35,7	40,8	46,1	49,9	57,2		28,2	30,9	33,8	38,4	43,5	49,7	54,9
3	14 yosh		31,6	35,6	40,4	43,9	48,5	53,5	58,9		28,8	33,9	37,7	43,9	49,5	56	63,6
4	15 yosh		35,6	38,6	42,2	47,1	52,6	57,8	63,6		35,4	39,2	43,6	49	54,2	59,3	65,9
5	16 yosh		36,1	39,8	43,9	49,3	53,6	60,4	68,9		38,3	42,1	47,1	53,7	59,1	67,4	74,1

O‘g‘il bolalar uchun 10-11 yoshdan, qizlar uchun 9-10 yoshdan boshlab biologik yoshni aniqlashda jinsiy rivojlanish darajasini ham hisobga olish kerak. Biologik yetuklik darajasini doimiy tishlarning chiqish vaqti bo‘yicha baholash ham mumkin. Doimiy tishlarning umumiy soni yuqori va pastki jag‘larda hisoblanadi. Tishlarning chiqish darajasini barchasi hisobga olinadi: milkdan tishning kesuvchi qismini aniq chiqib turganlari va aniq shakllangan tishlar ham. Yosh standartlari taqvim yoshiga mos keladigan rivojlanishni qayd qilib, bolalarda doimiy tishlar mavjudligi($M \pm \sigma$) diapazoni haqida tasavvur beradi. Bolalarda doimiy tishlarni sekin va tez chiqishi holatlarida bolalar endokrinologi maslahatiga yuboriladi (6, 35, 36 b.).

Oxirgi yillarda indeks usuli keng tarqalib, uni amalda qo‘llash ko‘p vaqtni talab qiladi, shuning uchun bu o‘lchovni qo‘shimcha texnika sifatida bolalarning JR holatini individual baholash uchun ishlatish yaxshiroqdir [5, b 29]. Indeksar matematik formulalarda ifodalangan individual antropometrik xususiyatlarning nisbatlarini ifodalaydi.

2-JADVAL

№	TEKSHIRILGANLAR YOShI	Qizlar								O‘g‘il bolalar							
		S y e n t i l l a r								S y e n t i l l a r							
			3	10	25	50	75	90	97		3	10	25	50	75	90	97
		Sentil koridorlar								Sentil koridorlar							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	12 yosh		130,2	136,5	141,7	147,3	153,2	158,3	162,4		130,6	135,2	138,9	143,8	148,9	153,7	159,0
2	13 let		140,0	142,4	146,5	151,8	156,7	159,9	164,6		135,7	139,9	143,6	149,3	154,9	160,4	167,2
3	14 yosh		145,0	147,1	150,9	155,4	159,5	163,7	169,4		140,0	143,9	149,6	156,9	164,8	168,7	172,1
4	15 yosh		146,1	149,0	152,4	156,9	160,8	165,9	170,2		145,3	156,0	157,7	163,8	169,7	175,3	178,6
5	16 yosh		146,4	150,8	154,2	158,4	163,7	167,9	171,3		152,0	156,9	163,1	168,9	173,4	177,7	182,7

Bolalar va o‘smir bolalar salomatligining yetakchi mezonlaridan biri bu jismoniy rivojlanish darajasi [1, 7] - JR (tana vazni, tana uzunligi va boshqalar) ni baholash uchun bolalar va o‘smirlar va ularni statistik yosh va gender o‘rtacha ko‘rsatkichlari bilan taqqoslashda asosan ikkita usul qo‘llaniladi – parametrik (sigma, regressiya) va parametrik bo‘lmagan – sentil [4, 5]. Ushbu usullarning birinchisi xususiyatning davriylik taqsimoti arifmetik o‘rtacha (M)ga nisbatan nosimmetrik ravishda ortib yoki kamayganda, bu Gauss-Laplas, m‘yoriy taqsimot qonuniga muvofiq o‘zgaruvchan xususiyatlarga mos keladi. Biroq, JR ning ba‘zi ko‘rsatkichlari (tana vazni, ko‘krak atrofi va boshqalar.) o‘ng tomonlama assimetriya bilan taqsimotga ega [5, 10]. Shu

sababli, bolalar va o‘smirlar o‘rtasida ko‘p maqsadli, uzoq muddatli (istiqbolli) profilaktik tadqiqotlar o‘tkazishda o‘rganilayotgan ko‘rsatkichlarni taqsimlashning o‘ng va chap tomonlama nosimmetriklilari mavjud tekislangan JR ni baholash uchun sentil (sin. persentil, protsentil) tarozi usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Maktab yoshidagi bolalar uchun ko‘rsatkichlarning sentil o‘lchovlari bo‘yicha ishlab chiqilgan mintaqaviy standartlari o‘rganish muddati uzoqligi tufayli yangilanishni talab qiladi [8, 9].

Ushbu tadqiqotning maqsadi Andijonda 12-16 yoshdagi maktab o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlarining santimetrli o‘lchovlari uchun yangi standartlarni ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari.

Bredfor jadvali [4] bo‘yicha tasodifiy sonlar usuli bilan Andijondagi umumta‘lim muassasalarining V-IX sinf (12-16 yosh) sinf o‘quvchilari tekshirildi. O‘g‘il bolalar nisbati – 960 (50,1%) va qizlar – 959 (49,9%) taqqoslangan. Har bir yosh va jins guruhi soni bo‘yicha (kamida 200 bola) teng. Asosiy ko‘rsatkichlarni (vazn, tana uzunligi, bosh va ko‘krak aylanasi uzunligi) o‘rganish standart usullar va tadqiqotni o‘tkazish uchun umumiy qabul qilingan mezonlardan foydalangan holda, 0,5 sm, 0,1 kg aniqlikda amalga oshirildi, bunda funksional salomatlik guruhlari V-IX sinf o‘quvchilari va ularda oxirgi uch hafta o‘tkir kasallik holatlarining yo‘qligi hisobga olindi.

		<i>3-JADVAL</i>															
№	TEKSHIRILGANLAR YoSHI	Qizlar								O‘g‘il bolalar							
		S y e n t i l l a r								S y e n t i l l a r							
			3	10	25	50	75	90	97		3	10	25	50	75	90	97
		Sentil koridorlar								Sentil koridorlar							
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	12 yosh		46,5	50,1	50,9	52,5	54,1	55,2	58,6		47,2	50,2	51,1	52,6	54,2	55,6	58,7
2	13 yosh		47,8	50,4	51,3	53,1	54,9	56,3	59,0		50,0	50,5	51,4	52,9	54,5	57,4	59,2
3	14 yosh		48,8	51,6	52,6	54,3	55,2	57,1	60,2		50,1	50,9	52,2	53,3	55,2	58,1	59,4
4	15 yosh		50,1	52,4	53,6	55,2	56,9	58,2	60,5		50,4	51,4	53,8	54,7	56,2	58,5	59,6
5	16 yosh		50,2	52,6	53,7	55,6	57,4	58,7	60,9		50,7	51,8	54,1	55,2	57,5	59,5	60,7

Maktab o‘quvchilarining JR asosiy parametrlarining sentil tarozilarini ishlab chiqishda parametrik bo‘lmagan tadqiqotlar o‘tkazish uchun YE. A. Gubler [4] va G. F.Lakin [5] tavsiyalaridan foydalanildi (dastlabki tanlov kamida 10% edi, son va yoshga nisbatan reprezentativ tanlov va hokazo.). Olingan natijalar Microsoft office XP (2008). yordamida tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish.

Bizning ishimizda Styuart shkalasining kengaytirilgan versiyasi maktab ko‘rsatkichlarining sentil tarozilarini tavsiflash uchun ishlatilgan bo‘lib, yettita aniq belgilangan sentilni ajratishni nazarda tutgan: 3-chi, 10-chi, 25-chi, 50-chi, 75-chi, 90-chi va 97-chi. Ularning sakkiztasi bor bo‘lib, ular 1-4 ilova qilingan jadvallar bo‘yicha orasidagi bo‘shliqlar intersentil intervallar yoki yo‘laklar (koridorlar) deb ataladi.

➤ Shunday qilib, birinchi yo‘lakda 0 dan 3 sentilgacha bo‘lgan xususiyat qiymatlari mavjud, va bu bolalarning 3% uchun xosdir. Ular sog‘lom bolalarda juda kam uchraydi va ushbu diapazonga kiritilgan ko‘rsatkichlar juda past deb baholanadi va bunday bolalar maxsus tekshiruvdan o‘tkaziladi [2, 3, 9].

➤ Ikkinchi yo‘lakda 3% bolalar uchun xos bo‘lgan 10 dan 7 sentilgacha bo‘lgan qiymatlar mavjud va bu ko‘rsatkichlar past deb baholanadi. Agar sog‘lig‘ida yana boshqa muammolar mavjud bo‘lsa, bunday bola kengaytirilgan tekshiruvdan o‘tkaziladi va davolash-sog‘lomlashtirish muolajalari o‘tkaziladi.

➤ Uchinchi yo‘lakda 10 dan 25 sentilgacha bo‘lgan ko‘rsatkichlar mavjud bo‘lib, ushbu jins va yoshdagi bolalarning 15 foiziga xosdir. Ko‘rsatkichlar past deb hisoblanadi va bunday bola sog‘lom, ammo nazoratga muhtoj deb baholanadi [2].

➤ To‘rtinchi va beshinchi koridorlarga sog‘lom bolalarning 50% ga xos bo‘lgan 25 dan 75 sentilgacha bo‘lgan qiymatlar kiradi va ular o‘rtacha deb hisoblanib, baholanadi esa 50-sentil seriyaning o‘rtasi yoki medianasi hisoblanadi [2, 8].

➤ Oltinchi koridor 15% bolalarga xos va bunga 75 dan 90 sentilgacha bo‘lgan o‘rtachadan yuqorilar qiymat ko‘rsatkichlari kiradi.

➤ Yettinchi koridorga 7% bolalar uchun xos bo‘lgan 97 sentildan yuqori ko‘rsatkichlar kiradi. Boshqa tizim va a‘zolarining holatiga qarab ushbu guruhdagi bolalarni kuzatuv guruhiga qo‘yish kerak bo‘ladi.

➤ Sakkizinchi koridor 3% bolalar uchun xos bo‘lgan 97 sentildan yuqori qiymatlarni o‘z ichiga oladi va juda yuqori deb baholanadi. Bunday bolalar patologiyalarni namoyon bo‘lishi yuqoriligi sababli kengaytirilgan chuqur tekshiruvlar va hattoki davolanishga ehtiyoji bor deb baholanadi [2, 10].

4-JADVAL

№	TEKSHIRILGANLAR YoSHI	Qizlar							O‘g‘il bolalar								
		S y e n t i l l a r							S y e n t i l l a r								
		3	10	25	50	75	90	97	3	10	25	50	75	90	97		
		Sentil koridorlar							Sentil koridorlar								
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	12 yosh		57,4	60,7	63,3	67,5	72,6	77,6	82,2		57,5	61,8	63,5	67,5	70,9	76,6	79,4
2	13 yosh		60,2	62,9	66,7	70,9	75,1	78,9	83,3		60,4	62,8	66,3	69,9	73,6	77,4	81,4
3	14 yosh		61,0	66,4	70,6	74,1	78,4	82,9	87,7		62,5	65,8	68,3	72,4	76,9	80,3	86,6
4	15 yosh		66,1	69,9	72,5	76,7	81,3	84,9	89,5		63,9	67,8	71,9	76,2	80,1	85,6	89,8
5	16 yosh		66,8	71,1	74,5	78,4	83,5	88,3	94,3		69,3	72,0	76,8	79,3	85,4	89,2	94,2

Bizningcha, turli yoshdagi va jinsdagi bolalar va o‘smirlar uchun ishlab chiqilgan jismoniy rivojlanish sentil shkalalarining standartlari ularning o‘sishi va rivojlanishining yosh qonuniyatlarini aniqlashga, ekzogen va endogen omillarning sog‘liqqa ta‘sirini aniqlashga imkon beradi va bunda yosh avlodning jismoniy rivojlanishidagi buzilishlarida oldindan qator mintaqaviy profilaktika va davolash-sog‘lomlashtirish tadbirlarni belgilashga imkon beradi.

XULOSA:

1. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholashning noparametrik bo‘lmagan (sentil) usuli antropometrik ma‘lumotlardagi og‘ishlarni qat‘iy aks ettiradi va soddaligi va foydalanish qulayligi bilan ajralib turadi.

2. Sentil usullari bilan olingan jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni bolalar va o‘spirinlar uchun bir vaqtning o‘zidagi va istiqbolli tadqiqotlarda o‘sayotgan organizmning ovqatlanishi va sog‘lig‘ini to‘g‘rilashdagi birlamchi profilaktika dasturlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Axmedova D.M., RaximdjanoV Sh.A. Rost i razvitiye detey.// Metodik qo‘llanma. – Tashkent. – 2006 – 82 b.
2. Baranov A.A., Kuchma V.R., Skoblina N.A. Fizicheskoye razvitiye detey i podrostkov na rubeje tysyacheletiya.// Metodik qo‘llanma, - M.- 2008.- 216 b.
3. Veltitshev Yu.YE. Ob‘yektivnyye pokazateli normalnogo razvitiya i sostoyaniya zdorovya rebenka (normativy detskogo vozrasta). – M.- 2002.- 163 b.

4. Gubler YE.V. Informatika v patologii klinicheskoy meditsiny i pediatrii. – M.- 1990.- 322 b.
5. Lakin G.F. Biometriya.// O‘quv qo‘llanma, 4- nashr, qayta va to‘ldirilgan. «Высшая школа». – 1990.- 352 b.
6. Manuyeva R. S. Fizicheskoye razvitiye detey i podrostkov. pokazateli. Metody otsenki //O‘quv qo‘llanma, Federalnoye gosudarstvennoye byudjetnoye obrazovatelnoye uchrejdeniye vysshego obrazovaniya «Irkutskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet», Ministerstva zdravooxraneniya Rossiyskoy Federatsii Kafedra obshchey gigiyeny Irkutsk.- IGMU- 2018. -17-18 b.
7. Nagayeva YE.V. Rost kak kriteriy zdorovya rebenka.//Pediatriya.- 2009. – t.87. - №3. –58-63 b.
8. Tashbayev O.S., Yaxudayev E.M., Turgunov K.I. Populyatsionnaya xarakteristika fizicheskogo razvitiya selskix shkolnikov.// O‘zbekiston tibbiyot jurnali. – 1987.- №7. –23-25 b.
9. Tashbayev O.S., Ibragimov M.B. Antropometricheskiye pokazateli u detey shkolnogo vozrasta.// O‘zbekiston tibbiyot jurnali. – 1991.- №1. –18-20 b.
10. Yurev V.V., Simaxodskiy A.S. Voronovich N.F., Xomich M.M. Rost i razvitiye rebenka. Izd-ye 3-ye SPb. Piter. – 2007. – 260 b.
11. WHO. Multicentre Growth Reference Study Group WHO child Growth standarts based on length/ Height, weight and age.//Acta. Rediatria. – 2006. – Suppl. 450. – p.76-85.